

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2030

ФОРУМ
2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TRENDS"

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНИШИНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлари"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS
TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

HUDUDIIY TURIZM RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLANILISHI

ORCID: 0000-0002-9963-3777

Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududiy turizm sohasini rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Hududiy turizm sohasida qo'llanilayotgan axborot xizmatlari eksportining rentabillik ko'rsatkichlarini aniqlash, turistlar uchun "smart" xizmatlarni takomillashtirish, hududiy turizm xizmatlarida axborot texnologiyalarining rivojlanishidagi dolzarb va istiqbolli yo'nalishlarini belgilash masalalari o'rganiladi. Shuningdek, hududiy turizm sohasida axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni qo'llab-quvvatlash, turizmda qo'llaniladigan axborot texnologiyalari imkoniyatlarini kengaytirish, sayohat xizmati provayderlarini rivojlantirish hamda AKT xizmatlaridan samarali foydalangan holda turistik brendlarni yaratishning ilmiy-uslubiy yondoshuvlari to'g'risida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: AKT xizmatlari, sun'iy intellekt xizmatlari, axborot texnologiyalari, IT xizmatlari, "smart" xizmatlar, axborot jarayonlari, ijtimoiy tarmoqlar, AKT imkoniyatlari.

Abstract: This article analyzes the role and importance of modern information technologies in the development of regional tourism. It examines the profitability indicators of information service exports in the regional tourism sector, the improvement of "smart" services for tourists, and identifies the current and prospective directions for the development of information technologies in regional tourism services. Additionally, the paper discusses the support for effective use of information technologies in regional tourism, the expansion of opportunities provided by information technologies in tourism, the development of travel service providers, and the scientific-methodological approaches to creating tourism brands through efficient use of ICT services.

Key words: ICT services, artificial intelligence services, information technologies, IT services, "smart" services, information processes, social networks, ICT opportunities.

Аннотация: В данной статье анализируются роль и значение современных информационных технологий в развитии регионального туризма. Рассматриваются показатели рентабельности экспорта информационных услуг в сфере регионального туризма, совершенствование "умных" услуг для туристов, а также определяются актуальные и перспективные направления развития информационных технологий в туристических услугах регионов. Кроме того, обсуждаются поддержка эффективного использования информационных технологий в региональном туризме, расширение возможностей ИКТ в туризме, развитие поставщиков туристических услуг, а также научно-методологические подходы к созданию туристических брендов посредством эффективного использования ИКТ-услуг.

Ключевые слова: ИКТ-услуги, услуги искусственного интеллекта, информационные технологии, IT-услуги, "умные" услуги, информационные процессы, социальные сети, возможности ИКТ.

KIRISH

XXI asr axborot asriga aylandi. Butun dunyo globallashuv davrida axborot-kommunikasiya texnologiyalari, sun'iy intellekt va IT xizmatlari jarayoni jadallashdi. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari faoliyati ko'lami kengaydi, va mazkur sohada tajribali kadrlarga ehtiyoj orta boshladi. Biznesmenlar va tadbirkorlar uchun mazkur soha serdaromad obyektga aylandi. Axborot xizmatlari eksportining rentabillik ko'rsatkichi samaradorligi aniqlandi. Sun'iy intellekt va IT sohalari rivojlantirildi. Xususan, pandemiya onlayn xizmatlar va virtual olam ijtimoiy-iqtisodiy jarayon uchun qanchalar muhim ekanligini ko'rsatdi. Insoniyat sivilizasiya rivojlanishining yangi bosqichiga kirdi, unda axborot va bilim inson faoliyatining barcha sohaslarida hal qiluvchi omilga aylandi. Shu bilan birga, axborot zamonaviy jamiyatda iqtisodiy o'sishning eng muhim omiliga aylanmoqda.

Shuni tushunish kerakki, bugungi kunda texnologik taraqqiyot nafaqat millat farovonligini ta'minlashning asosiy omili, balki uning barqaror rivojlanishi jarayonining eng muhim shartidir. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari maxsus katalizator xususiyatlari tufayli nafaqat axborot sohasida, balki boshqa ko'plab muhim sohalarda ham texnologik yutuqlarga faol hissa qo'shadi.

Turar joy va transport obyektlarini bron qilish, shuningdek, diqqatga sazovor joylarga ekskursiyalarni tashkil etish va madaniy-rekreasion xizmatlarni bron qilish uchun kuchli platforma tizimlarini yaratish, turizm sohasiga eng yangi texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalalardan biriga aylanmoqda. Shuningdek, ayrim turdagi sayohatlar, marshrutlar, mamlakatlar va mintaqalarning sayyohlik salohiyati haqida ma'lumot berishga qaratilgan axborot ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Har qanday turdagi texnologiyalar samaradorligining umumiy mezonini sifatida ulardan amaliy foydalanish natijasida erishilgan ijtimoiy vaqtning tejashni olish mumkin. Ushbu mezonning samaradorligi ayniqsa axborot texnologiyalari misolida yaqqol namoyon bo'ladi. Bugungi kunda va yaqin kelajakda ijtimoiy vaqtning tejash zarurati eng ommaviy axborot jarayonlari bilan bog'liq texnologiyalarga qaratilmoqda. Ulardan keng va takroriy foydalanish, ko'rinib turibdiki, ijtimoiy vaqtning tejashga imkon beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O. Dustmurodov (2023) "Basic Principles and Factors for Improving the Economic Efficiency of Regional Tourism. European Journal of Business Startups and Open Society" nomli maqolasida hududiy turizmni rivojlantirishga iqtisodiyotning barcha aloqador tarmoqlarini rivojlantirish orqali erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Qachonki infratuzilma yaxshi rivojlangan bo'lsa, turistlarga kompleks xizmat ko'rsatish imkoniyatlari kengayadi va hududlarga tashrif buyurgan turistlardan olingan daromadlar ushbu hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi, degan fikrni ilgari suradi.

Shuningdek, Pitana & Putu (2019) "Challenging the Giants: Factors Contributing to Local Homestay Competitiveness in Ubud Bali" tadqiqotlarida turizm sanoatining rivojlanishi undagi raqobatbardoshlikni oshiradi hamda bu, albatta, jamiyatning faravonligiga ijobiy ta'sir qiladi. Hududlarda turizm sektori rivojlangan bo'lsa, mintaqa aholisining daromadlari oshadi, ish o'rinlari yaratiladi. Tashrif buyuruvchi sayyohlar oqimining ortishi turizm uchun iste'mol ehtiyojlarining ham ortishiga sabab bo'ladi, deb ta'kidlanadi.

Corte, V. (2015). "Customer Satisfaction in Tourist Destination: The Case of Tourism Offer in The City Of Naples" tadqiqotida ta'kidlaganidek, hududiy turizm xizmatlari sayyohlik sanoatining raqobatbardoshligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, sayyohlarning ijobiy taassurotlari ularning qayta kelishi va boshqalarga tavsiya qilishini ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida, sayyohlar zanjiri (ya'ni, jonli reklama)ni shakllantirib, hududlarda turizm xizmatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi hamda daromad va foydani oshirishga yordam beradi.

Moraru (2017) "Student mobility – driver of growth in the travel and tourism industry; case study: Erasmus students' travel preferences" tadqiqotida turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish va strategik yondashuvlar orqali turizm xizmatlarini rivojlantirish mintaqaviy turizmning raqobatbardoshligini oshiradi, deb ta'kidlaydi. Shu bilan birga, turistlar oqimini ta'minlab, iqtisodiy beqarorlikning oldini oladi. Hududiy turizm xizmatlari turizm industriyasining rivojlanishidagi asosiy omil bo'lib, turizm xizmatlarining sifati ham muhim ahamiyat kasb etadi.

K. Douglas Hoffman va John E.G. Bateson (2006) "Services Marketing-Concept, Strategies & Cases" nomli ilmiy ishlarida ko'rsatilayotgan turizm xizmatlarining sifati iste'molchi tomonidan shakllangan munosabat ekanligini ta'kidlaydi. Xizmat sifati – mijozlar ehtiyojini qondirish sifatida asta-sekin e'tirof etilgan, raqobatbardoshlikka erishish uchun asosiy omillardan biri sifatida xizmat qiladi va mijozlarni saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishida hududiy turizmni rivojlantirishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish zaruriyati o'rganilgan. Mazkur yo'nalish bo'yicha olimlar va mutaxassislarining ilmiy ishlari va maqolalaridagi ma'lumotlar, shuningdek, www.lex.uz, stat.uz va boshqa xalqaro internet saytlaridagi statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Natijada hududiy turizm xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda AKT xizmatlaridan maqsadli foydalanish bo'yicha aniq ma'lumotlar keltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Axborot texnologiyalari qaror qabul qilishni qo'llash, koordinatsiya va boshqarish bilan birga menejerlarga tahlil qilish, kompleks masalalarni echish va yangi qarorlar qabul qilishda yordam beradi (1-jadval).

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida axborot texnologiya-larining roli va ahamiyatini tahlil qilib, biz ushbu jarayonning strategik ahamiyatga ega ekanligi inobatga olib zaruriy chara tadbirlarni ishlab chiqishimiz lozim. Yaqin kelajakda ushbu texnologiyalarning ahamiyati tez sur'atlar bilan o'sib boradi. Aynan shu texnologiyalar bugungi kunda davlatning texnologik rivojlanishida hal qiluvchi omilga aylandi.

1-jadval. Axborot kommunikasiya texnologiyalarining tasniflanishi¹.

AXBOROT KOMMUNIKASIYA TEXNOLOGIYALARI	AKT qo'llanilishiga qarab	An'anaviy
		Yangi axborot texnologiyalari
	Boshqaruv masalalarini qamrov darajasiga qarab.	Ma'lumotlarni elektron qayta ishlash.
		Boshqaruv funksiyalarini avtomatlashtirish.
		Qaror qabul qilishni qo'llash.
		Elektron ofis.
		Ekspert qo'llash.
	Texnologik operatsiyalarning qo'llanilish sinfiga qarab.	Matnli redaktor bilan ishlash.
		Jadvalli prosessor bilan ishlash.
		Grafik obyektlar bilan ishlash.
		Multimedia tizimlari.
		Gipermatn tizimlari.
	Foydalanuvchi interfeysiga qarab	Paketli.
		Dialogli.
		Tarmoqli.
	Tarmoq tuzilishiga qarab	Lokal.
		Ko'p darajali.
		Taqsimlangan.
	Xizmat ko'rsatish sohalariga qarab	Buxgalter xizmatlari.
		Turizm xizmatlari.
Transport xizmatlari.		
Bank xizmatlari.		
Soliq xizmatlari.		
Sug'urta xizmatlari.		
Boshqalar.		

Jamiyat taraqqiyoti uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan axborot texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlari orasida quyidagilar maqsadga muvofiq ko'rinadi. Biz quyidagi eng muhimlarini ajratib ko'rsatishimiz mumkin.

Bugungi kunda butun dunyoda turizm sohasi ser daromad faoliyat bo'lganligi uchun jadallik bilan rivojlan-tirilmoqda turizm sohasida xizmat turlarini diversifikatsiyalash maqsadida axborot kommunikasiya texnologiyalari imkoniyatlaridan keng foydalanish yo'lga qo'yildi. Turistlar uchun smart xizmatlari ishlab chiqildi. Faolida ish samaradorligini oshirish maqsadida raqamli xizmatlar, turli platformalar, ilovalar bilan qulay xizmatlar ishlab chiqildi. Bugungi kunda turistlar ko'proq "smart" xizmatlarini xoxlashmoqda. Shuningdek turistlar manzillarni aniqlashda, uning imkoniyatlarini o'rganishda, sayohatlarni amalga oshirishda, til bilan bog'liq va boshqa masalalarni xal qilishda raqamli axborot texnologiyalari xizmatlari ish unimdorligini oshirmoqda. Axborot kom-munasiya texnologiyalari xizmatlari turizm sohasining ajralmas qismiga aylandi

(1-rasm).

Axborot texnologiyalari bugungi kunda uning rivojlanishidagi eng muhim strategik omil bo'lgan jamiyatning axborot resurslarini faollashtirish va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, axborot resurslarini faollashtirish, tarqatish va ulardan samarali foydalanish (ilmiy bilimlar, kashfiyotlar, ixtirolar, texnologiyalar, ilg'or tajribalar) boshqa turdagi resurslarni sezilarli darajada tejashga erishish mumkin. xom ashyo, energiya, minerallar, materiallar va uskunalar, inson resurslari, ijtimoiy vaqt.

Axborot texnologiyalari so'nggi yillarda insoniyat jamiyati hayotida tobora ortib borayotgan axborot jarayon-larini optimallashtirish va ko'p hollarda avtomatlashtirish imkonini beradi. Ma'lumki, sivilisasiyaning rivojlanishi axborot jamiyatining shakllanishi davrida sodir bo'ladi, unda ish bilan band bo'lgan aholining ko'pchiligining mehnat obyektlari va natijalari endi moddiy qadriyatlar emas, balki asosan axborot va ilmiy bilimlariga aylandi. Hozirgi vaqtda aksariyat rivojlangan mamlakatlarda har qanday sohada faoliyat olib borayotgan xodimlarning faoliyati axborotni tayyorlash, saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonlari bilan bog'liq va shuning uchun ushbu jarayonlarga mos keladigan axborot texnologiyalarini o'zlashtirishga va amalda foydalanish talab qilinmoqda.

1 Муаллиф томонидан тайёрланган.

1-rasm. Hududiy turizm xizmatlariga aloqador AKT xizmatlari².

Axborot jarayonlari boshqa murakkab sanoat yoki ijtimoiy jarayonlarning muhim elementlari hisoblanadi. Shuning uchun axborot texnologiyalari ko'pincha ishlab chiqarish yoki ijtimoiy texnologiyalarning tarkibiy qismi sifatida ham faoliyat ko'rsatadi.

Hozirgi kunda axborot texnologiyalari odamlar o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda, shuningdek, ommaviy axborot vositalarining tez o'zlashtirilishi bilan jamiyatda keng tarqalgan. Ular nafaqat qulayliklar yaratibgina qolmay, balki globallashtirish jarayonida jahon hamjamiyatining integratsiyasi, iqtisodiy va madaniy aloqalarning kengayishi, aholi migratsiyasi va maishiy muammolarning echimini ta'minlaydi.

Turizm sohasi axborotga boy bo'lib, axborotni yig'ish, qayta ishlash, foydalanish va uzatish kundalik operatsiyalar faoliyatida muhim vazifa sifatida ko'riladi. Masofadan xizmat sotib olish va buyurtmalar berish imkoniyati mavjud, biroq turistlar mahsulotni iste'mol qilish uchun obyektga shaxsan tashrif buyurishlari lozim. Shu sababli, marketing vositalari turistlarni harakatlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot texnologiyalari turizm sohasida bron qilish tizimlari, videokonferensiyalar, elektron pul o'tkazmalari, mobil aloqa vositalari kabi yo'nalishlarda qo'llaniladi. Turizm sohasida barcha ishlab chiqaruvchilarning faoliyati axborot oqimlari orqali bog'lanadi, bu esa xizmatlarni sifatli taqdim etishga yordam beradi.

Turizm sohasida axborot texnologiyalari tizimi – kompyuterlar, mobil qurilmalar va videokonferensiyalar bilan birgalikda qo'llaniladi. Ushbu tizimlar sayohat agentliklari, mehmonxonalar va boshqa turizm xizmatlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular bir-biriga chambarchas bog'liq tarkibiy qismlarni tashkil etadi.

Turizm faoliyatining barcha ishtirokchilari uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish muhimdir, chunki ular xizmat sifatini yaxshilashga, xavfsizlikni oshirishga va umumiy turizm jarayonini takomillashtirishga yordam beradi. AKT turizm sohasiga to'rt tomonlama ta'sir ko'rsatadi: davlat organlari, turistik tashkilotlar, iste'molchilar va qo'shimcha xizmat ko'rsatuvchilar (2-rasm).

2 Muallif tomonidan tayyorlangan.

Davlat organlari turizm faoliyatiga aloqador bo'lgan barcha tegishli ma'lumotlarni olishda, shuningdek o'rnatilgan tartibda nazorat qilish va boshqarish jarayonlarida AKT imkoniyatlaridan keng foydalanishmoqda.

Turizm tashkilotlari AKT imkoniyatlaridan o'z faoliyatlarida ish unumdorligini oshirish maqsadida yani ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarida foydalanishmoqda. Shuningdek turistik korxonalar iste'molchilar bilan aloqalarni o'rnatishda, mahsulotlarni sotishda, xizmat ko'rsatish jarayonlaridaxam bir qator AKT xizmatlaridan foydalanishmoqda.

2-rasm. AKT xizmatlarining turizm faoliyatidagi qamrovi.

Turizm tashkilotlari bilan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita hamkorlikda faoliyat olib borayotgan turdosh tarmoqlar AKT xizmatlari imkoniyatlaridan zaruriy axborotlarni uzatishda, ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqa ko'plab xizmatlarda foydalanishmoqda. Turizm mahsulotlari iste'molchilari rivojlangan AKT xizmatlaridan o'zlari uchun eng qulay xizmatlar paketlarini sotib olishda, sayohatlarni amalga oshirish jarayonlarida, shuningdek transport, joylashtirish va ovqatlantirish xizmatlarini xarid qilishda foydalanishmoqda.

AKT xizmatlari turizm sohasiga shunday darajada kirib kelganki, iste'molchilar mazkur xizmatlar orqali turistik xizmatlarning sifat ko'rsatkichlarini belgilashmoqda. Bizningcha, turizm sohasini xalqaro xizmatlar bilan integrasiya qilish jarayonida IT, sun'iy intellekt, smart va boshqa AKT xizmatlari imkoniyatlaridan keng foydalanish, mazkur tizimlarda xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning professional faoliyatini takomillashtirish, ularning tajriba va malakasini oshirish, shuningdek onlayn xizmatlarni rivojlantirish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Axborot texnologiyalari aviakompaniyalarning faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Havo operatsiyalarini tashkil etish, boshqarish va jarayonda elektron tizimlar katta rol o'ynaydi. Marshrut va jadvallarni rejalashtirish, parvozlarni kuzatish va tahlil qilish, xodimlarni boshqarish, buxgalteriya hisobi va uzoq muddatli rejalashtirishda yordam beradi.

Mehmonxona sohasida yuqori darajadagi xizmat ko'rsatishni yangi texnologiyalarsiz amalga oshirish mumkin emas. Maxsus platformalar mehmonxona jarayonlarini avtomatlashtirish, elektron bron qilish va xodimlar sonini kamaytirish bilan xizmat sifatini yaxshilaydi. Avtomatlashtirilgan tizimlar mehnat unumdorligini oshirishga va yuqori boshqaruv xodimlarining bilim darajasini oshirishga yordam beradi.

Sayyohlik agentlari va turoperatorlar AKT xizmatlaridan faol foydalanmoqda, bron qilish tizimlari, video tizimlar va interaktiv video matn tizimlarisiz turizmni tasavvur qilish qiyin. Biroq bugungi kunda yirik xalqaro bronlashtiruvchi platformalar kichik turistik fermalar faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Iste'molchilarning AKT savodxonligining oshishi va smart telefon vositalarining ommalashishi bir qator xizmatlarni ixchamlashtirib, ish unumdorligini oshirdi hamda vaqtni tejash imkonini berdi. Bizningcha, hududiy turizm xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun xizmat ko'rsatish turlarini muntazam ravishda diversifikatsiya qilish zarur.

Mamlakatimizdagi turistik hududlarda dam olish kunlarida tirbandlik va xizmat sifatining pasayishi kuza-tilmoqda. Bu holatni bartaraf etish uchun taklif qilingan chora-tadbirlar yordamida ko'rib chiqish kerak(3-rasm).

3- rasm. Rekrasion hududlarda "Ish ta'tili"ni tashkil etishdagi zaruriy chora tadbirlar³.

Yuqoridagi AKT xizmatlaridan samarali foydalanish orqali ish va dam olishni birlashtirish, "ish ta'tili" tashkil etishni ko'rib chiqdik. Mazkur metodlarni mamlakatimizning boshqa hududlarida Toshket shahrida Samarqand shahrida, Buxoro shahrida, Xiva shahrida, Qo'qon shag'rida va boshqa turistlarni jalb qilaoladigan turistik manzillarda tashkil etish mumkin. Buning uchun eng zaruriy vosita raxamli xizmatlar sifati yuqori bo'lishi lozim. Shuningdek mazkur xizmatlar qanchalik sifatli va jozibador bo'lsa xoriyiy turistlar uchun xam qiziqarli manzilarga aylanadi.

Hududiy turizmning iqtisodiy masadorligini oshirishda ichki turizmni rivojlantirish orqali kutilayotgan natijalarni 2-jadvalda ko'rib chiqamiz.

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilganimizda 2023-yilda 21.00 mingga yaqin aholi ichki turizmni amalga oshirishgan (individual ravishda amalga oshirilgan, turistik fermalar va mehmonxona xizmatlaridan fodalani-magan xizmatlardan tashqari). Shuningdek mamlakatimiz aholisining 15,120.00 mingiga yaqini aholisi iqtisodi faol, yani ish bilan band aholi tarikibiga kiradi, shundan 2,540.00 ming kishi davlat tashkilotlarida qolgan 12,580.00 ming kishi hususiy sektorlarda faoliyat olib borishmoqda. Agarda bir yil davomida biz iqtisodiy faol aholining davlat tashkilotlarida band bo'lganlarini 10% ni "ish ta'tili" doirasida ichki turizmga yo'naltirsak 254.00 ming kishi ichki turizmni amalga oshiradi. Agarda barcha iqtisodiy faol aholining 5% ni ichki turizmga yo'naltirilsa bir yil davomida 756.00 ming kishi ichki turizmni amalga oshirishiga erishish mumkin.

2-jadval. Ish tatili dasturi doirasida ichki turizmni rivojlantirish ko'rsatkichlari⁴.

№	Iqtisodiy faol aholi	Kishi (ming)	Shundan ichki turizmni amalgaoshiruvchilar soni		2023 yildagi ichki turizmga nisbatan (21.00 ming)	
			10 %	5 %	10%да	5%да
1.	Davlat tashkilotlari	2,540.00	254.00	127.00	12 barobar	6 barobar
2.	Hususiy sektorlar	12,580.00	1 258.00	629.00	60 barobar	30 barobar
3.	Jami	15,120.00	1 512.00	756.00	72 barobar	36 barobar

Biz AKT xizmatlaridan samarali foydalangan holda turistik brendlarni yaratishda shov-biznes olamidagi yulduzlar, mashhur sportchilar, taniqli insonlar, keng auditoriyaga ega blogerlarni jalb qilish orqali turizm mahsulotlarining jozibadorligini ochib beruvchi kontentlar yaratib, ijtimoiy tarmoqlar va turli platformalar orqali reklamalarni ishlab chiqish zarur deb hisoblaymiz.

Turizm korxonalarining iqtisodiy salohiyatini tahlil qilishda ularning turizm bozorida subyektlar bilan munosabatlari, resurslarining shakllantirish manbalari, mavsumiylikka bog'liq talab o'zgarishlari, tashqi muhitning ta'siri va raqobatdosh ustunliklarni saqlab qolish kabi omillarni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, AKT va elektron hukumat texnologiyalari imkoniyatlari orqali axborot xavfsizligini ta'minlash va raqobatdagi muvaffaqiyatga erishish uchun resurslardan samarali foydalanish kerak. Bizning tahlillarimizdan

³ Muallif tomonidan tayёрланган.

⁴ stat.uz. maълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

ma'lum bo'ldiki, turizm firmalari o'z moliyaviy va xo'jalik faoliyatida omillarni hisobga olgan holda yaxshi natijalarga erishishmoqda. Turizm sanoatining mavsumiyligi va talab o'zgarishlari, turizm bozorida AKT xizmatlari va raqamli texnologiyalardan keng foydalanish hududiy turizmni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda siyosiy beqarorlik, iqtisodiy o'zragishlar davrida iqtisodiyot tarmoqlarini tashqi muhit ta'siriga moslashuvchan qilib shakllantirish orqali ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarni jahon bozorida o'z o'rnini topishi va yashash davrini uzuytirishga erishish mumkin. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm sohasinixam unga mos ravushda rivojlantirish orqali turizm ko'rsatkichlarini ko'tarish mumkin.

Turizm sohasi axborotga boy faoliyat hisoblanadi. Axborotni yig'ish, qayta ishlash, ulardan foydalanish va uzatish turizm sohasidagi kundalik operatsiyalar faoliyatning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Turizm xizmatlarini boshqa turdagi maxsulotlardan farqli ravushda masofadan sotib olinadi yoki buyurma beriladi biroq mahsulotni iste'mol qilish uchun mijozlarning o'zlari obyekt tomon harakatlanishi lozim. Bugungi axborot asri bo'lgan davrda OAV, ijtimoiy tarmoqlar, turli platformalar orqali turistlarni harakatlantiruvchi chora tadbirlarni amalga oshirish samarali vosita hisoblanadi.

Bugungi kunda butun dunyoda turizm sohasi ser daromad faoliyat bo'lganligi uchun jadallik bilan rivojlantirilmoqda turizm sohasida xizmat turlarini diversifikasiyalash maqsadida axborot kommunikasiya texnologiyalari imkoniyatlaridan keng foydalanish yo'lga qo'yildi. Turistlar uchun "smart" xizmatlari ishlab chiqildi. Faolitada ish samaradorligini oshirish maqsadida raqamli xizmatlar, turli platformalar, ilovalar bilan qulay xizmatlar ishlab chiqildi. Bugungi kunda turistlar ko'proq "smart" xizmatlarini xoxlashmoqda. Shuningdek turistlar manzillarni aniqlashda, uning imkoniyatlarini o'rganishda, sayohatlarni amalga oshirishda, til bilan bog'liq va boshqa masalalarni xal qilishda raqamli axborot texnologiyalari xizmatlari orqali ish unimdorligi oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Corte, V., Sciarelli, M., Cascella, C., & Gaudio, G. (2015). Customer Satisfaction in Tourist Destination: The Case of Tourism Offer in The City Of Naples. *Journal of Investment and Management*. 4 (1-1), 39-50.
2. Gheorghe, C. M., Moraru, A.-V., & Anton, A.-M. (2017). Student mobility – driver of growth in the travel and tourism industry; case study: Erasmus students' travel preferences. *Romanian Economic Business Review*, 12(4), 65-71
3. Ismatilloevich, D. O. (2023). Basic Principles and Factors for Improving the Economic Efficiency of Regional Tourism. *European Journal of Business Startups and Open Society*, 3(3), 53-62.
4. K. Douglas Hoffman and John E.G. Bateson(2006) *Services Marketing—Concept, Strategies & Cases*
5. Putu Diah Sastri Pitanatri* & I Gde Pitana, 2019. "Challenging the Giants: Factors Contributing to Local Homestay Competitiveness in Ubud Bali," *The Journal of Social Sciences Research*, Academic Research Publishing Group, vol. 5(3), pages 796-802, 03-2019.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

